

**METROPOLITEN ESKALATORLARI XAVFSIZLIGINI TARTIBGA
SOLUVCHI XALQARO STANDARTLAR VA ME'YORIY HUJJATLAR
TAHLILI.**

Pardaboyev Humoyun Ravshan o'g'li

“Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti” davlat muassasasi tayanch doktoranti.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3689-9820>

Email: h.pardaboyev@tsue.uz

Annotatsiya. Tezisdan metropoliten eskalatorlari xavfsizligini tartibga soluvchi xalqaro standartlar (ISO 25745, EN 115, ASME A17) va O'zbekiston me'yoriy hujjatlari qiyosiy tahlil qilingan. Hujjat tahlili metodi orqali standartlarning asosiy talablari, qamrov doirasi va o'zaro farqlari aniqlangan. Tadqiqot natijasida O'zbekiston me'yoriy bazasida mavjud bo'shliqlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: eskalator xavfsizligi, ISO 25745, EN 115, me'yoriy hujjatlar, standartlashtirish, qiyosiy tahlil, metropoliten.

Аннотация. В тезисе проведен сравнительный анализ международных стандартов (ISO 25745, EN 115, ASME A17) и нормативных документов Узбекистана, регулирующих безопасность эскалаторов метрополитена. Методом анализа документов выявлены основные требования стандартов, область их применения и различия между ними. По результатам исследования определены пробелы в нормативной базе Узбекистана и разработаны предложения по их устранению.

Ключевые слова: безопасность эскалаторов, ISO 25745, EN 115, нормативные документы, стандартизация, сравнительный анализ, метрополитен.

Abstract. The thesis presents a comparative analysis of international standards (ISO 25745, EN 115, ASME A17) and Uzbekistan's regulatory documents governing metro escalator safety. Through document analysis, the main requirements, scope, and differences between standards have been identified. The study reveals gaps in Uzbekistan's regulatory framework and proposes recommendations for their elimination.

Keywords: escalator safety, ISO 25745, EN 115, regulatory documents, standardization, comparative analysis, metro.

Kirish.

Metropoliten transporti zamonaviy shaharlarda yo'lovchilar tashishning eng samarali vositasi bo'lib, uning ajralmas qismi sifatida eskalatorlar bekatlar va platformalar

o‘rtasidagi harakatni ta‘minlaydi. Toshkent metropoliteni eskalatorlarida yiliga millionlab yo‘lovchi qatnaydi va ular xavfsizligini ta‘minlash davlat ahamiyatiga ega vazifa hisoblanadi [1].

Xalqaro amaliyotda eskalator xavfsizligini tartibga solish maxsus standartlar va me‘yoriy hujjatlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Asosiy hujjatlar qatoriga ISO 25745 (xalqaro), EN 115 (Yevropa), ASME A17 (AQSh) standartlari va milliy normalar kiradi [2]. Mazkur hujjatlar eskalatorlar konstruksiyasi, montaji, ekspluatatsiyasi va texnik xizmat ko‘rsatishga qo‘yiladigan talablarni belgilab beradi.

O‘zbekiston Respublikasida eskalator xavfsizligi me‘yoriy bazasini takomillashtirish hamda xalqaro standartlarga moslashtirish dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Tезisning maqsadi — xalqaro va milliy standartlarni qiyosiy tahlil qilish hamda O‘zbekiston me‘yoriy bazasini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya.

Tadqiqot qiyosiy hujjat tahlili (comparative document analysis) metodi asosida olib borildi. Manbalar sifatida xalqaro standartlashtirish tashkilotlarining rasmiy hujjatlari (ISO, CEN, ASME), O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bazasi (lex.uz) hamda xalqaro tashkilotlarning hisobotlari (UITP) o‘rganildi.

Tahlil quyidagi mezonlar bo‘yicha amalga oshirildi: (1) standartning qamrov doirasi; (2) konstruktiv talablar; (3) xavfsizlik mexanizmlari talablari; (4) ekspluatatsiya va texnik xizmat ko‘rsatish talablari; (5) tekshirish va sertifikatlash tartibi. Olingan natijalar O‘zbekiston me‘yoriy bazasi bilan qiyoslab tahlil qilindi va mavjud bo‘shliqlar aniqlandi.

Natijalar va muhokama.

Xalqaro standartlar. Eskalator xavfsizligini tartibga soluvchi asosiy xalqaro hujjat — ISO 25745 standartlar oilasi hisoblanadi [3]. ISO 25745-3:2015 standarti eskalatorlar va harakatlanuvchi yo‘laklarning energetik samaradorligini, ekspluatatsiya rejimlarini hamda asosiy texnik parametrlarini belgilaydi. Bundan tashqari, ISO 18738 standarti yo‘lovchilar uchun lift va eskalatorlardagi tebranish va shovqin darajalari me‘yorlarini, ISO 22201 esa boshqaruv tizimlarining funksional xavfsizligi talablarini tartibga soladi. Mazkur standartlar dunyo bo‘ylab eskalator ishlab chiqaruvchilari uchun majburiy mezon hisoblanadi.

Mintaqaviy standartlar. Yevropa Ittifoqida eskalator xavfsizligi EN 115-1:2017 standarti orqali tartibga solinadi [4]. Ushbu standart eskalator va harakatlanuvchi yo‘laklar konstruksiyasi va montajiga oid eng batafsil texnik talablarni belgilaydi: harakat tezligi chegaralari (0,5–0,75 m/s), qiyalik burchaklari, xavfsizlik mexanizmlari (avariya to‘xtatish tugmalari, qo‘l ushlagich tezligi nazorati, monitoring sensorlari). AQShda esa ASME A17.1/CSA B44 kodeksi qo‘llaniladi [5], u Shimoliy Amerika va

Kanada eskalatorlari uchun majburiy bo'lib, Yevropa standartlaridan ba'zi texnik parametrlar bo'yicha farqlanadi.

O'zbekiston me'yoriy bazasi. O'zbekiston Respublikasida eskalator xavfsizligi me'yoriy bazasi asosan O'zRSt (O'zbekiston Respublikasi Davlat standartlari) tizimi orqali tartibga solinadi [6]. Yo'lovchi tashish faoliyati Vazirlar Mahkamasining 614-son qarori bilan litsenziyalanadi va davlat nazoratiga olinadi. Biroq olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, mahalliy me'yoriy bazada zamonaviy intellektual nazorat tizimlari (vizual monitoring, sun'iy intellekt asosidagi xavfsizlik), avtomatik diagnostika va real vaqtdagi monitoring talablari yetarli darajada aks ettirilmagan. Bu esa eskalator infratuzilmasini zamonaviy talablar darajasida modernizatsiya qilish jarayonini sekinlashtiradi.

Standartlarning asosiy parametrlari qiyosiy tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

Standart	Mintaqa	Yil	Asosiy fokus	Maqomi
ISO 25745	Xalqaro	2015	Energetik samaradorlik, ekspluatatsiya rejimlari	Tavsiyaviy
EN 115	Yevropa	2017	Konstruksiya, montaj, xavfsizlik mexanizmlari	Majburiy
ASME A17	AQSh/Kanada	2019	Lift va eskalator xavfsizlik kodeksi	Majburiy
O'zRSt / VM 614	O'zbekiston	2019	Umumiy texnik talablar, litsenziyalash	Majburiy

1-jadval. Eskalator xavfsizligini tartibga soluvchi standartlarning qiyosiy tahlili. Muhokama.

Olib borilgan qiyosiy tahlil shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlar (ISO, EN, ASME) bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lib, ular orasidagi farqlar asosan mintaqaviy texnik talablar va sertifikatlash tartibi bilan bog'liq. Yevropa va Amerika standartlari Osiyo davlatlarining milliy normalari shakllanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. O'zbekiston me'yoriy bazasi an'anaviy mexanik xavfsizlik talablariga asoslangan bo'lib, zamonaviy raqamli texnologiyalar, jumladan sun'iy intellekt asosidagi vizual nazorat va avtomatik diagnostika tizimlari uchun me'yoriy doirani belgilab bermagan. Mazkur bo'shliqning bartaraf etilishi metropoliten infratuzilmasini modernizatsiya qilish va yo'lovchi xavfsizligini xalqaro talablar darajasiga ko'tarish uchun zarur shartdir.

Xulosa.

Tezida metropoliten eskalatorlari xavfsizligini tartibga soluvchi xalqaro standartlar va O'zbekiston me'yoriy hujjatlari qiyosiy tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi: **birinchidan**, xalqaro amaliyotda eskalator xavfsizligi ISO 25745, EN 115 va ASME A17 standartlari orqali tartibga solinadi va ular bir-birini to'ldiruvchi tizimni tashkil etadi; **ikkinchidan**, O'zbekiston me'yoriy bazasida zamonaviy intellektual nazorat tizimlari uchun me'yoriy doira aniq belgilanmagan;

uchinchidan, milliy me'yoriy hujjatlarni xalqaro standartlarga moslashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini qamrab oluvchi yangi normalar ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Toshkent metropoliteni AJ. Yillik faoliyat hisoboti. — Toshkent: Toshkent metropoliteni, 2024. — 92 b. — URL: <https://metro.tashkent.uz>
2. International Association of Public Transport (UITP). Public Transport Safety Report. — Brussels: UITP Publishing, 2023. — 145 p.
3. ISO 25745-3:2015. Energy performance of lifts, escalators and moving walks — Part 3: Energy calculation and classification of escalators and moving walks. — Geneva: International Organization for Standardization, 2015. — 32 p.
4. EN 115-1:2017. Safety of escalators and moving walks — Part 1: Construction and installation. — Brussels: European Committee for Standardization, 2017. — 142 p.
5. ASME A17.1/CSA B44-2019. Safety Code for Elevators and Escalators. — New York: The American Society of Mechanical Engineers, 2019. — 416 p.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 24-iyuldagi 614-son "Yo'lovchi tashish faoliyatini litsenziyalash to'g'risida"gi qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. — 2019. — URL: <https://lex.uz>